

**КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА**

Алиходжаева Г.А., Сабилов Ж.О., Қамбаров О.З.,

Ташкентский государственный медицинский университет,
Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр нейрохирургии, Ташкент, Узбекистан

Актуальность.

Опухоли шейного отдела спинного мозга являются одной из наиболее серьёзных патологий центральной нервной системы, поскольку в этой зоне проходят жизненно важные проводящие пути, отвечающие за двигательную активность, чувствительность, дыхательную функцию и работу диафрагмального нерва. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опухоли спинного мозга составляют около 4–10% всех опухолей центральной нервной системы, при этом значительная часть приходится на шейный отдел (WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System, 2021).

Цель исследования. Изучить клинические особенности, современные диагностические подходы и результаты хирургического лечения опухолей шейного отдела спинного мозга, включая оценку частоты осложнений, степени радикальности резекции и влияния хирургического вмешательства на неврологический статус пациентов.

Материал и методы. В исследование были включены 30 пациентов с диагнозом «опухоль шейного отдела спинного мозга», проходивших лечение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии Республики Узбекистан в период с января 2023 года по декабрь 2025 года. Возраст пациентов — от 5 до 65 лет, средний возраст — 38 лет. Дооперационная диагностика включала:

- МРТ шейного отдела спинного мозга с контрастным усилением;
- Неврологическое обследование;
- В сложных случаях — МСКТ, МР-ангиографию для оценки сосудистых структур;
- Электронейромиографию (ЭНМГ) при подозрении на корешковый синдром.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY JURNALI
VOLUME-2, ISSUE-10**

Хирургическое лечение выполнялось под нейромониторингом (контроль соматосенсорных и моторных вызванных потенциалов), с использованием микрохирургической техники и современных нейронавигационных систем.

Радикальность резекции определяли по данным МРТ с контрастом, выполненным в первые 48 часов после операции. Для оценки неврологического восстановления использовали шкалу McCormick и модифицированную шкалу ASIA.

Послеоперационное лечение включало противоотёчную терапию, нейропротекцию, антибиотикотерапию, симптоматическое лечение, раннюю реабилитацию.

Результаты. Полное удаление опухоли (gross total resection) удалось выполнить у 60% пациентов (n=18). Субтотальная резекция была выполнена у 40% пациентов (n=12), преимущественно при интрамедуллярных опухолях, тесно связанных с функционально значимой паренхимой спинного мозга.

Послеоперационные осложнения.

Осложнения были зарегистрированы у 23% пациентов, в том числе:

- транзиторное усиление пареза — 10%;
- временные нарушения чувствительности — 7%;
- ликворея — 3%;
- инфекционные осложнения — 3%.

У большинства осложнения носили обратимый характер и регрессировали в течение 2–6 недель на фоне комплексной терапии.

Влияние операции на неврологический статус

• Улучшение двигательной функции и чувствительности отмечено у 72% пациентов.

• У 18% состояние осталось без значимых изменений.

• У 10% наблюдалось ухудшение неврологического статуса, преимущественно при глубоко расположенных интрамедуллярных опухолях.

Основными факторами, влияющими на исход лечения, являлись:

- тип опухоли (интра- vs экстрадуральная);
- степень её адгезии к спинному мозгу;
- возраст пациента;
- исходная выраженность неврологического дефицита;
- использование интраоперационного нейромониторинга.

Выводы. Ключевыми факторами, определяющими исход лечения, являются морфологический тип и локализация опухоли, степень её адгезии к

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY JURNALI
VOLUME-2, ISSUE-10**

тканям спинного мозга, возраст пациента, выраженность исходного неврологического дефицита, а также использование интраоперационного нейромониторинга. Комплексный и индивидуализированный подход к диагностике и лечению опухолей шейного отдела спинного мозга позволяет улучшить функциональные результаты, снизить риск осложнений и повысить качество жизни пациентов.